

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XUSANOV Husniddin O‘rinovich*O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti**“Milliy qo‘shiqchilik” kafedrasini**katta o‘qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7929420>

ASHULA VA RAQS ANSAMBLARI REPERTUARIDAGI XALQ MUSIQIY KUYLARI

ANNOTATSIYA

Har bir san‘at sohasi hayotimizni badiiy obraz orqali ifoda etadi. Shu qatorda ashula va raqs ham san‘at turlari ichida kishilik jamiyati rivojida alohida o‘rin tutuvchi bir yo‘nalishdir. Raqs san‘ati, ijod ruhiyatini, his-tuyg‘ularni, fikrni so‘zsiz, faqat harakatlar va yuz ifodasi bilan xalqqa yetkazishga asoslangan san‘at turidir. Ushbu maqolada ashula va raqs ansambllarining repertuaridagi xalq musiqiy kuylari xususida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: ashula va raqs, repertuar, musiqiy kuylar, folklor, maqom, xalq kuylari.

ХУСАНОВ Хусниддин Уринович,*Государственный институт искусств и культуры Узбекистана**старший преподаватель кафедры**“Национальное пение”*

НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕЛОДИИ В РЕПЕРТУАРЕ ПЕСНЯ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

Каждая область искусства выражает нашу жизнь через художественный образ. Наряду с этим пение и танец относятся к числу искусств, занимающих особое место в развитии человеческого общества. Танцевальное искусство – вид искусства, основанный на передаче духа творчества людям без слов, только движениями и мимикой. В данной статье рассказывается о народной музыке в репертуаре певческих и танцевальных ансамблей.

Ключевые слова: песня и танец, репертуар, музыкальные мелодии, фольклор, статус, народные мелодия.

KHUSANOV Khusniddin Orinovich
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
senior lecturer of the department
“National song”

FOLK MUSICAL TUNES IN THE REPERTOIRE OF SONG AND DANCE ENSEMBLES

ANNOTATION

Every field of art expresses our life through an artistic image. Along with this, singing and dancing are among the arts that have a special place in the development of human society. Dance art is an art form based on conveying the spirit of creation to the people without words, only with movements and facial expressions. This article talks about folk music in the repertoire of singing and dancing ensembles.

Key words: song and dance, repertoire, musical melodies, folklore, status, folk melodies.

O‘zbek musiqasi ham bir qator xalqlar kabi azaldan nihol kabi bo‘y cho‘zib, bugungi kunda musiqa ahlini o‘z soyasidan bahramand etib kelmoqda. Bunga, albatta, uzoq va bir qancha mashaqqatli, hatto tanazzulga uchragan umr yo‘lini bosib o‘tishi orqali erishilgan. Folklor musiqasining rivoji, ayniqsa, dehqonchilik va bir qator maishiy marosimlarning ortishi orqali rivojlanib og‘zaki an‘anadagi professional musiqa namunalarining paydo bo‘lishiga zamin yaratdi, desak mubolag‘adan ancha yiroqlashgan bo‘lar edik. Chunonchi, sharq zaminida maqomlarning dunyoga kelishi ham turkiy elatlarning o‘z musiqiy madaniyatini o‘rnatganligidan dalolat berar edi. Uning dunyoga kelishida ham ko‘plab sharq qomusiy olimlarining o‘rni va xizmati alohida hisobga olinadi. Masalan: Barbod Marvaziy, Ibn Sino va Abu Nasr Farobiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy hamda Safiuddin Urmaviylar professional musiqaning yaralishidagi asosiy siymolar sanalsa, uning rivojlanishida Mahmud Sheroziy, Xo‘ja Abdulqodir Marog‘iy, Mavlono Jomiy, Darvesh ali Changiy kabi mohir sozanda va bastakorlarning hissasi juda katta.

Professional musiqa ijodiyoti bir vaqtning o‘zida “xalq musiqasi” deb ham nomlanadi. Unga asosan maqomlar hamda shunga o‘xshash yirik shakldagi musiqa asarlari kiradi. Maqom iborasi birinchi bo‘lib Safiuddin Urmaviy tomonidan ishlatilgan bo‘lib, Sharq maqomatida “O‘n ikki maqom tizimi” yuqoridagi allomalar yashagan davrlarda, ayniqsa, keng tarqalgan hamda yetakchi o‘rinda turib kelgan.

Mamlakatimiz rivojlanishining hozirgi davrida madaniyat va san‘at taraqqiyoti jahon andozalarini hisobga olgan holda takomillashtirish masalalarini ilgari surmoqda. Bugungi kunda oldimizda jahon fani va madaniyatining eng ilg‘or yutuqlarini o‘zida mujassamlashtirgan, inson aql-zakovati yaratgan boyliklaridan bahramand bo‘lgan yangi avlodni shakllantirish vazifasi turibdi. Faqat shu asosdagina millatning taraqqiyot sari intilishini ta‘minlovchi intellektual kuchni vujudga keltirish mumkin. Shu o‘rinda havaskorlik raqs ansambllari xususida to‘xtaladigan bo‘lsak, uning madaniyat va san‘at muassasalarida, tashkilot yoki korxonalar qoshida alohida raqs ansambli, xalq ashula va raqs ansambllari yoki folklor-etnografik ansambllar tasarrufida bo‘lishi barchaga ma‘lum.

Hozirgi kunda juda ko‘plab bolalar va kattalar havaskorlik raqs ansambllari ijodiy faoliyatini olib bormoqdalar. Bunday ansambllar qatoriga Farg‘onadagi “Anor”, Surxondaryodagi “Surxon gullari”, “Zevari”, “Quralay”, Namangandagi “Namangan gullari”, Jizzaxning “Gulira‘no”, Sirdaryoning “Sirdaryo navolari” kabi ansambllar nomini keltirishimiz mumkin. Raqs san‘ati vujudga kelganidan boshlab xalq raqslari uning asosiy janri bo‘lib qoldi. U qadim davrlarda yaratilib va rivojlanib kelganligi, xalqning hayoti, maishiy va mehnatning ajralmas qismi bo‘lib qolganligi tabiiy holatdir. Xalq raqsi xoreografiya vositalari bilan insonning ko‘p qirrali xarakteri, uning ichki kechinmalarini ochib beradi [1, B.46].

Ma‘lumki, maqomlarga, xalq kuy va ashulalariga talab xalqimiz orasida tobora ortib bormoqda. Ana shunday talab va ehtiyojni qondirish maqsadida yetuk ijrochi mutaxassislarini tarbiyalash mas‘uliyatli vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbek xalqining boy musiqa merosini o‘rganish va uni keng omma ichida targ‘ib qilish ishlari san‘atimizning jonkuyar tashabbuskorlari, mohir ijrochilari zimmasida bo‘lmog‘i zarur. Chunki bizning davrimizgacha yetib kelgan ulkan musiqiy merosning ustozdan shogirdga bevosita o‘tishida tabarruk zotlar ko‘prik vazifasini o‘tash bilan birgalikda, o‘zlarining ijodlari bilan ham namuna bo‘lganlar.

Xalq urf-odatlari va an‘analari xalqimizning o‘zi kabi umrboqiy, mehridaryodir. Yurtimizning har bir go‘shasida o‘ziga xos marosimlar, oilaviy-maishiy va mehnat bilan bog‘liq an‘analari, momolaming mehr bulog‘idan qaynab chiqqan orombaxsh alla-yu olqishlar mavjud. Xalq marosimlari jo bo‘lgan asriy qadriyatlar, ma‘naviyat ko‘zgasiga aylangan qanotli orzular, folklor ijrochilarining ko‘p asrlar davomida yaratgan ijodiy faoliyati natijasida sayqallanib, barkam ollashib kelgan qadimiy urf-odatlar va an‘analarni o‘rganish milliy qadriyatlarimiz mohiyatini yanada teranroq anglash, tushunish imkonini beradi.

O‘zbek xalqining musiqa madaniyati juda uzoq tarixga ega. Tarixiy taraqqiyot davomida xalq mumtoz musiqasi, an‘anaviy kasbiy musiqa, xalq bastakorlik yo‘llari, shuningdek, folklor-havaskorlik musiqiy merosi singari shaklan va usluban bir-biriga yaqin ijrochilik ko‘rinishlari bir-birini to‘ldirib keldi. Ushbu musiqiy merosimiz bugungi kunimizda ham ma‘naviy madaniyatimizning bir bo‘lagi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Odatlarimiz, ma‘naviy boyligimizga bo‘lgan e‘tibor davlat miqyosiga ko‘tarildi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq ota-bobolarimizdan, ajdodlarimizdan qolgan ma‘naviy boyliklarni, jumladan, musiqiy madaniyatni avaylab asrash, tiklash borasida, qolaversa, zamon bilan hamohang qadam tashlash borasida talaygina ishlar qilindi. Bu borada o‘tgan ajdodlarimiz bizlarga meros qilib qoldirib ketgan ulkan ma‘naviy boyligimiz asosiy omil bo‘lib xizmat qilmoqda [2, B.22].

Ma‘lumki, ashula va raqs ansambli turli tarkibda tashkil topgan sozanda, xonanda va raqqoslar guruhi hisoblanadi. O‘zbekistonda avvaldan ana shunday Mavrigi, Beshqarsak, Yalla kabi ansambllar bo‘lgan. Lekin ularni hozirgi ansambllarga tenglashtirib bo‘lmaydi. Avvalo, xotin-qizlar erkaklar bilan bir guruhda qatnasha olmas edi. Bazmlarda, xalq sayillari va yig‘inlarda sozanda-xonanda, raqqos va qiziqchilar to‘dasi qatnashsa-da, lekin ular o‘z san‘atini yakka-yakka namoyish qilar edilar. Keyinchalik yangi turdagi ashula va raqs ansambllari vujudga kela boshladi.

Hamza Hakimzoda Niyoziy, Muhiddin Qoriyoqubov, Tojizoda, keyinchalik To‘xtasin Jalilov va boshqa rahbarligida ansambllar tashkil topdi. O‘zbekiston Respublikasida “Shodlik”, “Zarafshon”, “Lazgi” kabi professional ashula va raqs ansambllari mavjud. Bularidan tashqari, viloyatlarda xalq, folklore-etnografik va ko‘pgina havaskor ashula va raqs ansambllari tashkil topgan: “Beshqarsak” (Urgut), “Mohi Sitora” (Buxoro), “Namangan olmasi” (Namangan), “Boysun”, “Shalola”, “Sariosiyo” (Surxondaryo), “Yoshlik”, “Orazibon” (Xorazm) va boshqalar. Ular xalq orasida an‘anaviy o‘yin-raqs va zamonaviy musiqa-xoreografiya san‘atini targ‘ibot etishda katta xizmat qilmoqdalar.

Ashula va raqs ansambli repertuarida o‘zbek xalq kuylari bilan bir qatorda zamonaviy bastakorlarning, jumladan Yunus Rajabiyning “Chorgoh”, “Ko‘chabog‘i”, “Bayot”, “Birlashingiz”, “Ilg‘or”, “Mirzadavlat” kabi asarlari bor. Keyinchalik bu ansamblda respublikaning mashhur xonandalari, toshkentlik mulla To‘ychi Toshmuhammedov, buxorolik Domla Halim Ibodov, samarqandlik Hoji Abdurahmon Umarov, xorazmlik Matyoqub Harratov, Safo Muganniy, toshkentlik Nazira Ahmedova kabi taniqli san‘atkorlar ishlagan. Yillar davomida ansambl o‘sdi, ijrochilik repertuari boyidi, xalq e‘tiborini qozondi [1, B.47].

Bugungi kunda viloyatlarda ashula va raqs jamoalari rahbari ixtisosligi bo‘yicha oliy ma‘lumotli mutaxassislar yetarli. Faqatgina ularga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatilib g‘amxo‘rlik qilinsa va talabchanlik bilan bilimidan oqilona foydalanilsa bas. Doimo ijodiy izlanishda bo‘lib, davr bilan baravar, iloji bo‘lsa bir qadam oldinda odim tashlasak, nomoddiy madaniy merosimiz bo‘lgan milliy san‘atimizni avaylab-asrashga, targ‘ib qilishga, kelajak avlodga bus-butun yetkazishga o‘z hissamizni qo‘shgan bo‘lamiz.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Saitova A. Xoreografiya va raqs san'ati asoslari. Toshkent-2015.
2. Mirzayev O'. Cholg'u ijrochiligi va ansambl. Navoiy-2019.
3. Yo'ldoshyeva N. O'zbek xalq musiqa ijodi. Toshkent-2007.
4. Botirova H. O'zbek xalq musiqa ijodi tarixi.<https://znanio.ru/media>
5. Muyassarov F. Musiqa va hayot. Toshkent -2021.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz